

ISic2737

I.Sicily inscription 2737

Language

Latin

Type

honorific

Material

sandstone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance

Area di scavo SAS 4, Segesta

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Segesta, excavation stores, inventory SG2189 + SG2974

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491403

EDCS 3600028

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1997.0740

Nenci, G. 1995. Iscrizioni greche e latine. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. ser.3, vol.25: 1182-1187. At 1184 no.11

Michelini, C. 1997. Le agorai di ambiente coloniale e il caso di Segesta.

Seconde giornate internazionali di studi sull'area elima (Gibellina 22-26 ottobre 1994). Pisa, Gibellina. pp. 1139-1158. At n.12

Nenci, G. 1997. Novità epigrafiche dall'area elima.

Seconde Giornate Internazionali di studi sull'area elima (Gibellina, 22-26 ottobre 1994). Atti.. Pisa. pp. 1187-1202. At 1193 tav.CCXXXV.2

Paci, G. 2008. Epigrafia latina. *Kokalos*. 47-48: 331-343. At 333-334

Tribulato, O 2012. Siculi bilingues? Latin in the inscriptions of early Roman Sicily. *Language and Linguistic Contact in Ancient Sicily*. Cambridge. pp. 291-325. At 314

Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. *Inscriptiones Segestanae*. Le iscrizioni greche e latine di Segesta. Pisa. At L8

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2737. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387331>